

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida)	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi
Navoiy davlat universiteti doktranti

BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIK KO'NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lg'usi tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbi, mutaxassisligi, layoqati va tayyorgarligi, shuningdek, kasbiy kompetentlik ko'nikmalarining pedagogik-psixologik xususiyatlari, tarbiyaviy jihatlari, malaka talablariga oid masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Kasb, layoqat, tayyorgarlik, kompetensiya, bilim, ko'nikma, malaka, pedagogik, psixologik xususiyat, mutaxassislik, sifat, rassom-pedagog, ta'lim, tarbiya, salohiyat, imkoniyat, kelajak, ilmiy intilish, rivojlanish, tadqiqot, zamonaviy ilm-fan.

Abstract: This article discusses the profession, specialization, ability, and training of future fine arts teachers in terms of the pedagogical and psychological characteristics of professional competence skills, educational components, qualification requirements, and professional competencies.

Key words: Profession, ability, training, competence, knowledge, skill, qualification, pedagogy, psychological characteristic, specialty, quality, artist-pedagogue, education, upbringing, potential, opportunity, future, scientific aspiration, development, research, modern science.

Аннотация: В данной статье рассматриваются профессия, специализация, способности и подготовка будущих учителей изобразительного искусства с точки зрения педагогических и психологических характеристик навыков профессиональной компетентности, образовательных компонентов, квалификационных требований и профессиональных компетенций.

Ключевые слова: Профессия, способности, подготовка, компетентность, знание, умение, квалификация, педагогика, психологическая характеристика, специальность, качество, художник-педагог, образование, воспитание, потенциал, возможность, будущее, научное стремление, развитие, исследование, современная наука.

KIRISH

Har jabhada o'z o'rnini egallashga urinayotgan va harakat qilayotgan yoshlarni tarbiyalash hamda ta'lim berishda, avvalo, ustozlarning hissasi katta. Har bir sohaning yutuq va kamchiliklarini, uning past-baland tomonlarini haqiqiy mutaxassislar o'rgatib boradi. Hozirgi zamonaviy dunyoning ham talabi shular. Muhtaram prezidentimiz ham har nutqlarida pedagoglik kasbga alohida e'tibor qaratadilar. Biz, pedagoglarga, ishonch va talab yuklaydilar.

Ta'lim sohasida sifatli ta'lim beruvchi va kasbiy layoqati yuqori pedagoglarga ehtiyoj katta. Butun dunyo bo'ylab ushbu masala keng ko'lamda o'rganilmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlarda ham kasb ta'limi va ta'lim sifati dolzarb masalalardan biri sifatida tahlil qilinmoqda. Olib borilayotgan tadqiqotlarda ham mavzuning muhimligi e'tiborga olinib, kasbiy kompetensiyalar tushunchasi kasbiy tayyorgarlik tushunchasi bilan bir xil ma'noda ekanligi ta'kidlanmoqda. Nafaqat chet ellik ilmiy tadqiqotchilar, balki o'zbek ilmiy izlanuvchilari ham kasb tushunchasi, kasbiy sifat va layoqat tushunchalariga alohida urg'u bermoqdalar. Pedagogika fanida ham kasb tushunchasiga turli xil ta'riflar berilgan. Xo'sh, mutaxassis so'zining ildizi bo'lgan "kasb" so'zi qanday ma'no anglatadi?

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kasb tushunchasi – bu maxsus tayyorgarlikni talab etuvchi, inson doimiy ravishda tajriba orttiradigan va yashash manbai sifatida xizmat qiluvchi mashg'ulotdir. Kasb bir xil faoliyat bilan shug'ullanuvchi kishilarni birlashtiradi va bu faoliyat ichida ma'lum aloqalar hamda axloqiy normalar shakllanadi.

E.A. Klimov tadqiqotlarida: "Kasb – jamiyat uchun zarur va qadriyatlarga ega bo'lgan soha bo'lib, unda insondan jismoniy va ruhiy kuch talab etiladi", deb ta'kidlanadi. V.G. Makushin esa "Kasb – shunday faoliyatki, uning yordamida shaxs jamiyat hayotida ishtirok etadi va uning yashashi uchun moddiy vositalar asosiy manbai bo'lib xizmat qiladi", deb qayd etadi.

Mavjud ta'riflarni umumlashtirib quyidagicha xulosa qilish mumkin: "Kasb mehnat faoliyatining asosiy shakli bo'lib, uni bajarish uchun inson, albatta, ma'lum bilim, malaka va ko'nikmalarga, maxsus qobiliyatlar hamda rivojlangan muhim kasbiy sifatlariga ega bo'lishi kerak."

Mutaxassislik tushunchasi ham keng qo'llaniladigan tushunchalardan biridir. Kasbni egallagan insonga nisbatan "mutaxassis" so'zi ishlatiladi. Mutaxassis bo'lish uchun o'qitiladigan ta'lim kasbiy ta'lim yoki mutaxassislik ta'limi deb yuritiladi.

Mutaxassislik – kasbiy ta'lim va tayyorgarlik yo'li bilan o'zlashtirilgan ish jarayonidagi maxsus bilimlar, ko'nikma va malakalar majmuasi bo'lib, ular muayyan kasb doirasida ma'lum faoliyat turini bajarish uchun zarur hisoblanadi. Shunday qilib, mutaxassislik kasb ichidagi kasbiy faoliyat turi bo'lib, u shaxsiy yutuqlarga yoki o'ziga xos vaziyatlar orqali umumiy natijalarga erishishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Kasbiy faoliyat samaradorligining shartlaridan biri mutaxassisning kasbiy tayyorgarligi hisoblanadi. Mashhur rus psixologi I.K. Platonovning fikriga ko'ra, "Kasbiy tayyorgarlik – bu o'zini kerakli kasbiy faoliyatni bajarishga qodir va tayyorgarlik ko'rgan deb hisoblovchi hamda uni bajarishga intiluvchi shaxsning subyektiv holatidir."

E. Seytxalilov, B. Rahimov va N. Azizxo'jayevlar "Kasbiy tayyorgarlik – shaxsning aniq kasbiy faoliyat turi bilan shug'ullanishiga imkon beruvchi nazariy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish jarayonidir", deya izohlaydilar. R. Ishmuhamedov, A. Abduqodirov hamda A. Pardayevlar esa kasbiy tayyorgarlik negizida "bo'lajak mutaxassisning psixologik, psixofiziologik, jismoniy hamda ilmiy-nazariy va amaliy tayyorgarligi" aks etishi kerakligini ta'kidlaydilar. Mutaxassislik ta'lim jarayonida ham kasbiy xoslik tushunchalari pedagogik-psixologik xususiyatlari asosida o'rganib boriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kasbiy tayyorgarlik – zaruriy kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish asosida yuzaga keluvchi shaxs ijtimoiy tayyorgarligining o'ziga xos ko'rinishi sifatida izohlanadi. Kasbiy tayyorgarlik o'z-o'zidan yuzaga kelmay, balki aniq maqsadlar asosida rejalashtirilgan muayyan bosqichlarni qamrab oladi.

Shaxsda kasbiy tayyorgarlikning shakllanishi dastlab kasbga xos tasavvur va tushunchalarning tarkib topganligi bilan belgilansa, keyinchalik mutaxassislikka oid bilim, malaka va ko'nikmalarning o'zlashtirilishi, kasbiy sifatning qaror topishi hamda kasbiy moslashish darajasi bilan izohlanadi. Oliy ta'lim muassasalari va ulardagi o'quv-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash, pedagog mutaxassislar tayyorlash tizimi sifat monitoringini oshirish, bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalar bilan qurollantirish, ularda kasbiy faoliyatga nisbatan akmeologik motivatsiyani shakllantirish pedagog mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini shakllantirish jarayonidagi muhim vazifalardan sanaladi.

Ilm-fan, texnika, ishlab chiqarish va texnologiyaning jadal rivojlanishi jamiyat hayotining barcha sohalarida taraqqiyotning yangi istiqbollari ochib berdi. Insoniyatning davlat va jamiyat qurilishiga doir asriy tajribalari ijtimoiy munosabatlarni yangicha yondashuvlar asosida tartibga solish borasidagi ilg'or usullarni qaror toptirishga olib keldi.

Iqtisodiyotning eng so'nggi yutuqlari asosida uzviy ravishda takomillashtirilib turiladigan kasbiy ta'lim dasturlarini yaratish; uzluksiz ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasida mustahkam integratsiyani yo'lga qo'yish; ta'lim muassasalarining zamonaviy moddiy-texnik baza va o'quv-uslubiy adabiyotlar bilan ta'minlanishini kuchaytirish; oliy ta'lim tizimiga yuqori malakali o'qituvchi, metodist va muhandis-pedagoglarni jalb etish; bo'lajak o'qituvchilarning bilish faolligi hamda kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek, ularda faol kasbiy motivatsiyani qaror toptirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'lim muassasalari o'quv amaliyotiga innovatsion o'qitish texnologiyalarini keng tatbiq etish zaruriy omillardan hisoblanadi. Kasbiy tayyorgarlik – maxsus nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalar, shuningdek, ma'naviy-axloqiy sifatlarni o'zlashtirish asosida shaxsning kasbiy faoliyatni olib borishga nisbatan fiziologik, psixologik va jismoniy tayyorgarlik darajasidir.

Kasbiy tayyorgarlikni shakllantirish – davlat ta'lim standartlari (DTS) talablari asosida shaxsda maxsus nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalar, shuningdek, ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish, bo'lajak mutaxassisni kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli olib borishga nisbatan fiziologik, psixologik va jismoniy tayyorgarlik jarayonidir. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik amaliyoti davomida ularga kerak bo'ladigan asosiy narsa – kasbiy bilimdir. Kasbiy bilim – aniq mehnat faoliyati doirasida bajariladigan ishlar uchun zarur bo'lgan axborotlar va o'zlashtirilgan nazariy ma'lumotlar birlashmasidir. Kasbiy ko'nikma va malakalar – amaliy faoliyat jarayonida paydo bo'ladigan, shaxsning o'zlashtirilgan kasbiy bilimlarini anglangan ish harakatlariga aylantirishdagi avtomatlashgan usuldir.

Kasbiy tayyorgarlik mutaxassisning butun faoliyati davomida ma'naviy-axloqiy hamda kasbiy sifatlarning yanada takomillashishi, kasbiy tayyorgarlikning shakllanishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar darajasini ifodalaydi.

Keltirilgan mazkur vazifalarning amaldagi ijrosi pedagogika oliy ta'lim muassasalari oldiga qo'yiladigan eng muhim masalalardan biri – bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etishni talab etadi: mehnat bozori talablari hamda ilm-fan, texnika, texnologiya va iqtisodiyotning eng so'nggi yutuqlari asosida uzviy ravishda takomillashtirilib boriladigan kasbiy ta'lim dasturlarini yaratish; uzluksiz ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasida mustahkam integratsiyani yo'lga qo'yish; ta'lim muassasalarini zamonaviy moddiy-texnik baza va o'quv-uslubiy adabiyotlar bilan ta'minlash; oliy ta'lim tizimiga yuqori malakali o'qituvchi, metodist va muhandis-pedagoglarni jalb etish; bo'lajak o'qituvchilarning bilish faolligi va kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek, ularda faol kasbiy motivatsiyani shakllantirish.

Kompetentlilik – (lotincha: competens – layoqatli, qobiliyati bor). Kompetentlilik tarkibiga sof kasbiy bilim, ko'nikma va malakalardan tashqari, tashabbuskorlik, hamkorlik, guruhda ishlash layoqati, kommunikativ qobiliyat, real baholay olish, mantiqiy fikrlash, axborotni saralash va undan foydalana olish xususiyatlari ham kiradi.

Kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim – o'quvchilarda egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z shaxsiy, kasbiy hamda ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'limdir.¹ Kasbiy bilim, layoqat, ko'nikma va malakalar yaxlit tarzda kompetensiyani tashkil etadi. Kasbiy kompetensiyaning tarkibiy qismlari sifatida yuqoridagilarni pedagogik jihatdan o'rganib chiqdik. Bo'lg'usi rassom-pedagoglar uchun kasbiy kompetensiyaning muhim talablari ishlab chiqilgan. Rassom-pedagoglar uchun kompetensiyalar ikki turga bo'linadi: umumiy va kasbiy. Quyida ularning har birini ko'rib chiqamiz:

Umumiy kompetensiyalar:

- Shaxsiy o'sishga intilishni shakllantirish va obyektiv baholash, shuningdek, ta'lim oluvchilarning intellektual rivojlanish darajasini oshirish ko'nikmalariga ega bo'lish;
- Ijtimoiy va kasbiy vazifalarni hal etishda umumkasbiy va mutaxassislik fanlarining asosiy qoidalari hamda metodlaridan samarali foydalana olish;
- Ona tilida o'z fikrlarini tizimli va erkin bayon etish, ilmiy matnlar bilan ishlash, ommaviy nutq so'zlash uchun ona tili va chet tillaridan birida yozma va og'zaki nutq ko'nikmalariga ega bo'lish;
- Axborotni olish, saralash, saqlash va qayta ishlash metod, usul hamda vositalaridan foydalana olish va mediasavodxonlikni egallash;
- Global kompyuter tarmoqlari bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lish, ilmiy tadqiqotlarni tashkil etish hamda ilmiy bilish yutuqlariga erishish tamoyillarini anglash;
- Gigiyena, mehnat muhofazasi va tashqi ta'sirlardan himoya qilish qoidalari talablariga muvofiq sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishga qobiliyatli bo'lish.

Kasbiy kompetensiyalar:

- O'quv-tarbiya jarayonini modellashtirish va uni ta'lim amaliyotiga tatbiq etish.
- Ta'lim jarayoni subyektlarining birgalikdagi hamkorlikdagi faoliyati va shaxslararo o'zaro hamkorligini tashkil etish usullarini egallaganlik.
- Kasbiy vazifalarni hal etishda fanlar bog'liqligini amalga oshirish, shuningdek, nazariya va amaliyot uyg'unligini, uzviylik va uzluksizligini ta'minlash.
- Tanqidiy fikrlash metodikasini o'zlashtirganlik.
- Tasviriy san'at va chizmachilik darslarida texnika xavfsizligini ta'minlash.

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilariga tavsiya sifatida shuni aytish mumkin: barkamol shaxs faqat yaxlit pedagogik jarayonda shakllanadi va faqat ana shunday o'qituvchi hozirgi bosqichda jamiyat tomonidan maktab oldiga qo'yilgan vazifalarni hal qila oladi. Bunda pedagogik jarayon yaxlit tizimli shaklda ko'rilishi mumkin. Shu

¹ Bo'riboev A.A. "Экономика и социум" №9(100) 2022.

sababli, bugungi kunda mualliflarning fikriga ko'ra, sharoitlarni izlash alohida ahamiyatga ega bo'lib, ularni kasbiy pedagogik tayyorgarlik jarayonida ko'rib chiqish shaxsning ushbu integratsiyaviy sifatini shakllantirishga olib keladi. Buning uchun pedagogik jarayonni o'z fanini mukammal egallagan o'qituvchi-pedagog shaxsini umumiy madaniy va kasbiy jihatdan kamol toptirishga yo'naltirish maqsadida kasbiy kompetentlik mazmuni, shakl va usullarini qayta ko'rib chiqish zarur.

Axborot oqimining ko'payishi, fan rivojlanishining tezlashishi, texnologiya va texnologik jarayonlarning o'zgarishi munosabati bilan o'qituvchining psixologik va uslubiy tayyorgarligining ma'lum darajada "eskirishi" kuzatilishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetentligini bugungi kun talablari asosida takomillashtirish zaruratini oldindan belgilab beradi.

Yangi usul va texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik mahoratini shakllantirish va rivojlantirish ushbu talablarni amalga oshirish shartlaridan biridir. Talabalarning bitiruv malakaviy ishlari amaliyotida pedagogik va maxsus fanlarning integratsiyalashuvini ta'minlash ham dolzarb masalalardan biridir.

Pedagogik mukammallik – bu o'quv jarayonini loyihalash, samarali tashkil etish, boshqarish, nazorat qilish, natijalarini tahlil qilish va uni amalga oshirish texnologiyasini baholash, shuningdek, pedagogik jarayonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammoli vaziyatlarni oldindan bilish va ularga tayyorgarlik ko'rish metodologiyasidir.

Bo'lajak kasb-hunar ta'limi o'qituvchisining pedagogik mahorati nafaqat pedagogik guruhlar bilan ishlashda, balki umumta'lim, umumkasbiy va maxsus fanlarni o'rganishda hamda o'qituvchilik amaliyoti va bitiruv malakaviy ishlarini bajarish jarayonida shakllantirilishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bo'lajak rassom-pedagoglarning sifatli va zarur bilimlarga bo'lgan ehtiyojlarini ta'minlashda raqamli texnologiyalarning ahamiyatini yanada oshirish hamda bu texnologiyalardan masofaviy ta'lim jarayonida samarali foydalanish zamon talabiga aylanib ulgurdi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yutuqlaridan foydalanish bilan bir qatorda, yosh avlodning sog'lom e'tiqodini shakllantiruvchi tarbiya metodlaridan foydalanish ham bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

O'qituvchi pedagogik-psixologik muloqot jarayonining faol ishtirokchisi sifatida o'zida bir qator muhim sifatlarni shakllantirishi zarur. Chunonchi, u avvalo mulohazali, bosiq, vaziyatni to'g'ri baholay oladigan, mavjud ziddiyatlarni o'z iroda kuchi bilan bartaraf eta oladigan shaxs bo'lishi lozim. O'qituvchi o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblari bilan muloqot jarayonida fikrini aniq va to'liq bayon etishga e'tibor qaratishi maqsadga muvofiqdir. Ular bilan munosabat jarayonida o'qituvchi so'zlarini salbiy holatlar haqidagi dalillarni keltirishdan emas, aksincha, o'quvchining muvaffaqiyatlarini e'tirof etish va ularning yanada rivojlanishiga ishonch bildirish tamoyili asosida shakllantirishi muhimdir.

Muloqot jarayonida o'qituvchining so'zlaridan suhbatdoshiga nisbatan xayrixohlik, samimiylilik va do'stona munosabat sezilib turishi, shuningdek, imkon qadar ko'tarinki kayfiyatda bo'lishi zarur. O'qituvchining ushbu talablarga muvofiq keluvchi qiyofasi uning o'quvchilar, hamkasblar hamda ota-onalar orasida obro'-e'tibor qozonishini ta'minlaydi. Demak, pedagogik faoliyatning maqsadi o'qituvchidan jamiyatning ijtimoiy topshirig'ini shaxsan qabul qilishni, muayyan hatti-harakatlarning maqsad va vazifalariga ijodiy yondashishni, o'quvchilarning qiziqishlarini inobatga olish va ularni o'quv faoliyati maqsadi sifatida takomillashtira olishni talab etadi. Shu o'rinda pedagogik va psixologik jihatdan tayyor, kasbiy tayyorgarligi va kompetentligi yuqori bo'lgan rassom-pedagoglar san'at sohasida yangi burilishlar va innovatsion g'oyalarni joriy etib, pedagogik salohiyat jihatidan ham rivojlanishiga zamin yaratadi. Yangi zamon bilimdon, dunyo tan oladigan yoshlarni yetishtirishni talab qiladi. Zero, yurt kelajagi – shunday zabardast yoshlar qo'lida.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bo'riboev A.A. "Ekonomika i sotsium", №9(100), 2022.
2. Селевко Г.К. "Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащегося". – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
3. Avlayev O.U., Jo'rayeva S.N., Mirzayeva S.P. "Ta'lim metodlari" (o'quv-uslubiy qo'llanma). – Toshkent: "Navro'z" nashriyoti, 2017.
4. Плотников М.В., Чернявская О.С., Кузнецова Ю.В. "Технология Case Study" (монография). – Нижний Новгород, 2014.
5. Ситуационная методика обучения: Теория и практика / Состав. Сидоренко А.И., Чуба В.И. – Киев: Центр инноваций и развития, 2001. – 256 с.
6. Зельдович Б.З. "Ситуационное обучение управленческим дисциплинам". – М.: Издательство Экзамен, 2008. – 544 с.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.